

AQLI ZAIF BOLALARNI SAVOD O‘RGATISHGA TAYYORLASH

Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

Maxsus pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

mavjudaabdujabborova04@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada aqli zaif bolalar, ularning o‘qish va yozishga tayyorlash, yozma nutq kamchiliklari haqida alohida to‘xtalinib, aqli zaif bolalarni savodga o‘rgatishga tayyorlash usullari, nutq kamchiliklarini bartaraf etish yo‘llari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: nutq, aqliy zaiflik, savodga o‘rgatish, korreksion vazifalar, o‘qish darslari, interfaol usullar.

Bolani maktabda muvaffaqiyatli ta‘lim olishga tayyorlash uchun unga ona tilining barcha boyliklarini egallab olish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish zarur. Bola nutqining rivoji ko‘p jihatdan uning ruhiyatiga, sog‘lom, tetik o‘sishiga. Ahloqiy sifatlariga o‘quv dasturini o‘zlattirishda me‘yorli bajarilishini ta‘minlashshiga, qo‘llanmalarining monandligiga bog‘likdir. Bu masalalar maktabgacha ta‘limda o‘z yechimi ifodasini topishi va o‘z ona tilida ravon gapira oladigan qilib tarbiyalashga qaratilishi zarur.

Nutq faoliyatining eng murakkab shakllaridan biri - bog‘lanishli nutq hisoblanadi. Yaratilgan matn mazmunini og‘zaki va yozma bayon etish bog‘lanishli matnning ko‘rinishidir. Hayot esa bunday matn yaratish imkonini birdek barcha inson zotiga nasib qilavermaydi. Umri davomida nuqson bilan yashayotgan bolalar uchun ham davlat o‘z mehribonliklarini ayamay ,barcha shart-sharoitlarni juda namunali va qoniqarli tartibda yaratib qo‘ymo qda. Birinchi marta psixiatr F.Platter (1537-1614) ruhiy kasalliklar orasidan aqli zaif bolalarni ajratib berdi. Aqli zaif bolalarni tasniflash ,ularga klinik tavsifnoma berish ishlari F.Pinel (1775-1838), J. Eskirol (1772 – 1840) tomonidan bajarildi.

J.Eskirol birinchi marta “aqli zaiflik “ atamasini fanga olib kirdi. Aqli zaif bola deganda bosh miyasining organik buzilishi natijasida bilish faoliyatlarining turg‘un pasayishi tushuniladi. Aqli zaif bolalarni o‘qitish, tarbiyalash va ularni o‘rganishning nazariy masalalari qator fanlarning yutuqlariga asoslanadi. Aqli zaif bolalar ta‘lim-tarbiyasi masalalari bilan shug‘ullanish ishlari boshlanganiga 200 yildan oshgan bo‘lsa-da, bir tizimda atroflicha, bir butun, tugallangan ishlar XX asr boshlariga to‘g‘ri keladi.

Bolalarning aqliy jarayonini rivojlantirish uchun ularning nutqini o‘stirish zarur. Bola har bir so‘z manosini tushuna olishi uni o‘z nutqida erkin ifodalashga muvofiq

bo‘lishi kerak. Tushunchalar tizimiga moslashgan bola o‘z fikrini jamlab gapirishga va ifodalab berishga o‘rganadi. Og‘zaki nutqini o‘stirish bo‘yicha o‘tkaziladigan mashg‘ulotlarda asosan, bolalarning og‘zaki nutqini o‘stirishga, nutqni grammatik tomondan to‘g‘ri shakllantirishga: nutqning morfologik va sintaksis tomonlarini shakllantirishni davom ettirish: sodda va qo‘shma gaplar tuzish, bunda barcha so‘z turkumlaridan foydalanishga o‘rgatish, bolalarni gapirganda sonni otga, sifatni otga, sifatni fe‘lga to‘g‘ri ishlatish malakalarini takomillashtirish, tovush va so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz etishga, ravon gapirishga, mustaqil hikoya qilishga e‘tibor beriladi. Og‘zaki nutqini o‘stirishda mustaqil hikoya qilishga o‘rgatish katta o‘rin egallaydi: bolalarni o‘z hayotlarida uchragan voqealar, suratlarga qarab, tarbiyachining taklif qilgan mavzusi asosida hikoyalar tuzishga o‘rgatiladi. Tayyorlov guruh bolalarining hikoyalari mazmunan bog‘langan, ma‘lum izchillikda, grammatik tomondan to‘g‘ri tuzilgan bo‘lishi kerak.

T.N.Belovinaning ta'kidlashicha, fazoni idrok etish har xil nuqsonli a'zolarining har xil intermodal aloqalariga asoslanadi. Fazoda komponentning to'liqligi ko'zga ta'sir etayotgan turli funksiyalarga bog'liq: uning o'tkirligiga, pertseptiv maydoniga, ko'z o'lchagichga va b.q. Chunki aqli zaif o'quvchilar bu darajaga to'liq yetgan bo'lmaydilar. Aqli zaif o'quvchilarga xos bo'lgan uyatchanlik va harakatlar koordinatsiy asining kamligi, bolaga nisbatan yaqinda turgan narsalar bilan ko'rib tanishishning shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa aqli zaif bolalarda o'qish va yozishda kamchiliklar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

Savodga tayyorlash bo‘yicha o‘tkaziladigan mashg‘ulotlarda savodga o‘rgatish ikki davrga ajratiladi.

Tayyorgarlik davri

Asosiy davr (Savodga tayyorlash)

Savodga o‘rgatishning **tayyorgarlik davri** vazifalari sentyabr, oktyabr oylarida rejalashtiriladi. Bu davrda quyidagi ishlar olib boriladi:

1. Tovushlarni to‘g‘ri talaffuz etish va so‘zning tovush tarkibi haqidagi tasavvurlarini aniqlash va shakllantirish

2. Unli va undosh tovushlar haqida tushuncha berish.

3. Jarangli va jarangsiz tovushlarni ajratishga o‘rgatish asosida fonematik idrokni va tasavvurni rivojlantirish

4. Oddiy tahlil va sintez qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish:

a) gapni so‘zlarga bo‘lish, so‘zlarni bo‘g‘inlarga bo‘lish;

b) ma‘lum tovushlarni o‘rnini aniqlash (so‘zning boshida, o‘rtasida va oxirida);

d) so‘zda tovushlar ketma-ketligini va sonini aniqlash;

e) tovushlardan bo‘g‘inlar, so‘zlar tuzishga o‘rgatish;

f) tovushlarni eshitishda farqlashga o‘rgatish;

Tayyorlov guruhida nutq, o‘qish va savodga tayyorlash yo‘nalishining savodga o‘rgatish bo‘limining 2- bosqichi - *asosiy davrida* (oktyabr-may) quyidagi ishlar olib boriladi:

1. Berilgan tovushni harf belgisi bilan tanishtirish
2. Kesma harflar yordamida tovush-harf tahlil va sintezi bo‘yicha mashqlarni bajarishga o‘rgatib borish;
4. Bo‘g‘in o‘qish;
5. Kesma harflar yordamida bo‘g‘in va so‘zlarni tuzish va ularni bo‘g‘inlab o‘qishga o‘rgatish.

Tayyorlov guruhlarida yil davomida o‘tkaziladigan mashg‘ulotlar bolalar yoshiga mos bo‘lishi va ketma-ketlikda olib borilishi kerak.

Tadqiqotlarga qaraganda, aqli zaif bolalar xotirasi 11-12 yoshda biroz rivojlanar ekan. 13-14 yoshlarda esa aqli zaif bolalar mustaqil ravishda mantiqiy tushunchalardan foydalanishlari mumkin. 15 yoshlarda esa aqli zaif bolalar materialni eslab qolish qobiliyati normal bolalarga yaqinlasha boshlaydi. Bu shundan dalolat beradiki, aqli zaif bolalar bilan olib boriladigan ishlar o‘z vaqtida to‘g‘ri va aniq yo‘lga qo‘yilsa, bu ularning rivojlanishiga yordam beradi.

Yordamchi maktabda o‘qish darslarida bolalarni to‘g‘ri, ongli, tez, ifodali o‘qishga o‘rgatish, ovoz bilan ovozsiz o‘qish, o‘qilgan matn mazmunini o‘qituvchining savollari yordamida, rasmlar asosida so‘ngra mustaqil bayon etishga o‘rgatish talab etiladi. O‘qish uchun kichik matn, hikoyalar, she‘r, masal, maqol, o‘zbek va chet el yozuvchilari asarlari, o‘quvchilar ongiga mos keladigan ro‘znoma va oynomalardan matnlar ishlatiladi. O‘qishga o‘rgatish jarayonida bolalar tarbiyalanadilar, ma‘naviyati oshadi, ijobiy xislatlari, dunyoqarashi tarkib toradi, odob va axloqni o‘rganadilar, ularning shaxsi shakllanib boradi.

Yordamchi maktabda o‘qish darslarining tarbiyaviy vazifasi-buyuk ma‘naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, tarkib tortirish, shakllantirish, ma‘naviyatli va ma‘rifatli bo‘lishini ta‘minlash. Yordamchi maktabda o‘qishga o‘rgatish jarayonida aqli zaif bo‘lgan bolalar bilan korreksion ishlar keng tarzda amalga oshiriladi. Bu ishlar bola nutqidagi nuqsonlarni bartaraf etish, bilish faoliyatidagi kamchiliklarni tuzatib borishdan iborat.

Yordamchi maktabda o‘qish darslarida o‘quvchilarning jismoniy va ruhiy rivojlanishidagi nuqsonlari tuzatib boriladi, bartaraf etiladi, ko‘zga ko‘rinmaydigan darajagacha yumshatib boriladi. To‘laqonli o‘qish malakalarini shakllantirish uchun bolani ongli, to‘g‘ri, tez va ifodali o‘qishga o‘rgatish talab etiladi. Yordamchi maktabda ushbu ta‘limiy ishlar tarbiyaviy va korreksion vazifalarni bajarish bilan birgalikda amalga oshiriladi.

Yordamchi maktabda o‘qish darslarining ta‘limiy vazifasi quyidagilardan iborat: aqli zaif bolalar nutqini o‘stirish, ongli, to‘g‘ri, tez, ifodali o‘qishga o‘rgatish; ovoz

bilan va ovozsiz(ichda) o'qishga o'rgatish; o'qilgan matn mazmunini avval o'qituvchining yordami bilan, rasmlar asosida so'ngra mustaqil bayon etishga o'rgatish. Matn mazmunini to'liq idrok etish, bayon qilish, uni qismlarga, sarlavxalarga bo'lish, sarlavxalarni nomlash, reja tuzish, reja asosida matn mazmunini izchillik bilan o'z so'zlari bilan gapirib berish, o'zbek va chet el adabiyoti bilan tanishtirish, asar qaxramonlarini bilish, salbiy va ijobiy obrazlarni ajrata olish.

Bilamizki, aqli zaif bolalar bilan normal bola orasidagi farq ularning faol nutqlarida ko'zga tashlanar ekan. Aqli zaif bolalar o'z nutqlarida sifat, fe'l, bog'lovchilardan juda kam foydalanar ekanlar. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar ko'pincha bir so'zdan iborat gaplarni qo'llaydilar. Bu "gap-so'zlarda" bayon etilayotgan fikr ajratilmagan bo'ladi.

S.N.Rojdestvenskiyning ta'kidlashicha, "So'zdagi tovushlarni farqlamasdan, ularni ajratmasdan, bolalarni o'qish va yozishga keyinchalik to'g'ri yozishga o'rgatish mumkin emas". Aqli zaif bolalarda o'z kuchiga ishonch hosil qilmasdan turib, yordamchi maktablar o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erisha olmaydi. Ma'lumki, maktabgacha bo'lgan yoshdagi rivojlanish, erta yoshda kuzatiladigan rivojlanishning davomi hisoblanadi. 3 yoshda ma'lum o'sish sodir bo'lishiga qaramay, kelgusi rivojlanish ilgari erishilgan darajaga tayanadi. Shu bilan birga, bu yosh o'z xususiyatlari, o'z vazifalariga ega. Ularning ko'pchiligi ilk bor yuzaga keladi. Har qanday bola kamol topib sog'lom o'ssa, uning bilim faoliyati, sezgi qobiliyatlari mukammal rivojlanib borsa, bunday bolalar 6 -7 yoshdan boshlab maktabga qabul qilinishga tayyor bo'ladi.

Aqli zaif bolaning xoh ona qornida, xoh tug'ilgandan keyin rivojlanib borishi uchun zarur bo'lgan ma'lum shartlarning bo'lishi natijasida jismoniy va ruhiy, aqliy nuqsonlar kamchiliklarga olib kelishi mumkin. Bunday bolalarda eshitishda, ko'rish qobiliyatida, nutqiy va aqliy faoliyatida nuqsonlar paydo bo'ladi. Hozirgi vaqtda bunday bolalarni o'z sog'lom tengqurlari qatorida umumta'lim maktablarida o'qishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda, kamchiliklar bartaraf etilmoqda.

"ANTONIM SO'ZLAR" O'YINI

Bu o'yin katta va tayyorlov guruhlarda o'tkazilishi mumkin. O'yin mashg'ulot bolalarning mantiqiy tafakkurining rivojlanishiga samarali yordam beradi degan umiddamiz. O'yin individual, guruh bilan ham o'tkazilsa ham bo'ladi.

O'yin sharti quyidagicha:

Tarbiyachi bolaga bir so'zni aytadi, bola esa shu so'zning qarama-qarshima'noanglatuvchisinitopadi. Masalan: katta-kichik, issiq-sovuq, qattiq-yumshoq, uzoq-yaqin va hokazolar.

Odatda bolalar o'yin boshida biroz qiynaladilar, aytilgan so'zga javoban, antonim emas sinonim so'zlar bilan javob beradilar. Ammo o'yinning mohiyatini tushunib olganlaridan so'ng abstrakt tushunchalarni ham osonlik bilan anglaydilar,

hamda tezlik bilan javob berishga harakat qiladilar, masalan: chaqqoon-yalqov, ishchan-dangasa, odobli-odobsiz va hokazolar.

“AVVAL NIMA BO‘LGAN EDI” O‘YINI

Bu o‘yin shartiga ko‘ra bolalar tarbiyachi tomonidan aytilgan narsaning avval nima bo‘lganini aytishlari kerak. Masalan: jo‘ja-tuxum, ot – toychoq, kapalak–qurt kabilar. Bundan tashqari bittadan ko‘p ma‘noga ega bo‘lgan so‘zlardan ham foydalanish mumkin. Masalan: non – un – bug‘doy, uy – g‘isht – loy, stol – yog‘och – daraxt – urug‘, ko‘ylak – mato – ip – paxta – chigit tarzida o‘yin davom etaveradi.

Yuqoridagi tavsiya etilgan o‘yinlar orqali bolalarni mantiqiy fikrlash va tafakkurini rivojlantirish hamda ravon nutqga o‘rgatish mumkin.

Adabiyotlar:

1. "Alohida yordamga muhtoj bolalarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi" Ilmiy-metodik to'plam, T-2013
2. D.A.Nurkeldiyeva, Ya.E.Chicherina "Ilk, maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni psixologik-pedagogik, logopedik tekshirish" T-2014
3. D.A.Nurkeldiyeva, Z.I.Islambekova "Rivojlanishda nuqsoni bo‘lgan bolalar diagnostikasi", T-2013
4. D.R. Babayeva «Nutq o‘stirish metodikasi» Fan va texnologiya T.; 2009 yil
5. F.R. Qodirova «Nutq o‘stirish metodikasi» O‘UM T.; 2012yil
6. Q. Shodiyeva O‘rta guruh bolalari nutqini o‘stirish T.: O‘qituvchi 1993yil.
7. M. Asqarova va boshqalar Kichik yoshdagi bolalar nutqini o‘stirish T.: 2001yil.